

**ҚЎҚОН XIX АСРМЕЪМОРЧИЛИГИВА УНИ АСРАШ
МУАММОЛАРИ**

Мамажонова Мадина

Камолиддин Беҳзод номидаги

Миллий рассомлик ва Дизайн институти

“Санъат асарлари ва меъморий ёдгорликларни таъмирлаш”

мутахассилиги магистранти.

Аннотация:Мазкур мақолада XIX асрда Қўқон хонлиги даврда мамлакатда меъморчиликнинг ривожини ва кўринишлари ҳақида батафсил маълумотлар келтирилади. шунингдек тарихий маданий объектларни асраб авайлаш бугунги куннинг энг долзарб масалалари сарасига киритилаётган экан, тарихий моддий ва номоддий объектларни сақлаш ва йаниқса уларни таъмирлашга доир масалалар хусусида ҳам фикр юритилади.

Калит сўзлар: обида, объект, каллиграфия, наққошлик, ганч, услуб, декор, мадраса, масжид, ҳонақо, такяхона, сардоба, тим,

Аннотация: В данной статье представлена подробная информация о развитии и появлении архитектуры в стране в период Коканского ханства в XIX веке. Также, поскольку сохранение объектов истории и культуры входит в число наиболее актуальных вопросов современности, рассматривается также вопрос сохранения исторических материальных и нематериальных объектов и их ремонта.

Ключевые слова: памятник, предмет, каллиграфия, роспись, ганч, стиль, декор, медресе, мечеть, ханако, такяхана, цистерна, тим,

Abstract: This article provides detailed information about the development and appearance of architecture in the country during the Kokan Khanate in the XIX th century. Also, since preservation of historical and cultural objects is included

among the most urgent issues of today, the issue of preservation of historical tangible and intangible objects and their repair is also considered.

Key words: monument, object, calligraphy, painting, ganch, style, decor, madrasa, mosque, khanaqo, takyakhana, cistern, tim,

XIX-XX асрга тегишли бўлган меъморий обидалар ва турар жойларнинг ички декоратив тасвирларида даврнинг маданий, тасвирий ҳамда эстетик қирралари тўлиқ намоиш этилган дейиш мумкин. Ёғоч ўймакорлиги, деворларда каллиграфия ва нақшлар орқали безак бериш ва ганч ўймакорлиги турлари орқали Тошкент ва бошқа вилоятлардаги ҳукмдорлар саройлар, мансабдор ва савдо сотиқ вакилларининг уйлари безатилган. Биламизки шарқда жумладан мамлакатимизда меъморлик санъати тасвирий ва амалий санъат билан уйғун ҳолда ривожланган. Давр ўтиб, диний қарашларнинг ўзгариши натижасида тасвирий безак санъатида инсон, жонзотлар тасвиридан фойдаланиш муайян даражада тўхтаб, унинг ўрнига наққошлик, ганч ўймакорлиги, ёғоч ва тош ўймакорликларидан фойдаланиш кириб келди. Бу эса наққошликнинг ривожланишига, усталарнинг тасаввури, дунёқарашлари ва илм-салоҳиятлари-ю-тажрибалари ўсиб, бадиий композицион жиҳатдан мукамал асарлар яралишига сабаб бўлган¹.

Меъморчиликда декоратив безакларга айниқса мамлакатнинг водий ҳудудларида катта аҳамият берилган дейиш мумкин. Бу борада Қўқон хонлиги меъморчилиги алоҳида аҳамиятга эга. XVIII-XIX асрларда Қўқон хонлигининг ҳам сиёсий ҳам иқтисодий ривожланиши маданиятда ҳам ўзгаришлар ва юксалишларга туртки бўлди. XIX асрнинг биринчи ярмида хонликда Умархон, Муҳаммадалихон, Нодирабегим, Худоёрхон, Султон Муродбек, Султон Сайидхон, ҳарбий бошлиқлардан Мусулмонқули, Алиқули,

¹Р.Алибоев. Миллий руҳдаги ганч ўймакорлиги. Санъат ёшлар нигоҳида 3.

Холмуҳаммад мингбошилар ва замонасининг илғор, маърифатли кишилари томонидан меъморий обидалар қурдирилди, шаҳарсозлик тез суръатлар билан ривожланди². Меъморчиликда мадрасалар, масжидлар, хонақолар, дарвеш ва каландарлар учун такяхоналар, қорихоналар, сардобалар, кўприклар, ҳаммомлар, бозор расталари, йўллар, қурилишига катта эътибор қаратилди. 1842 йилги маълумотларга кўра, бу ерда 19 та мадраса мавжуд бўлиб, мадрасаларнинг 38 тадан 108 тагача хужраси бўлган³. Қўқон хонлигида мақбаралар саййид, хонлар, ва хўжалар қабрлари устида барпо қилинган. Мақбаралар, ана шу мақбара қурилган шахсларнинг қудрати ва обрўсидан дарак бериб туриши даркор бўлган. Мақбаралар билан бир қаторда ҳамомлар ҳам қурилиб, улар ҳам Ислом меъморлиги анъаналарига оид тарзда, Бухоро ҳаммомлари каби гумбазли қилиб қурилган.

Меъморчиликнинг ривожи савдо-сотик муносабатлари билан боғлиқ бўлган, бу иншоотлар қурилишида ҳам кузатилади. Бозорлар ривожланади. Кўча бўйлаб, икки тарафи расталар ва уларни Тимлар бирлаштириб турган.

Хонлик меъморчилигида ёғоч, темир, пишиқ ёки хом ғишт, юпқа сопол ғишт, ганч, мрамор, харсанг тош, соғ тупроқ, сомон ва оҳаклардан кенг фойдаланилган. Темир ва ёғоч кам бўлганлиги боис, пишиқ ёки хом ғишт, ганч ва тошлардан кўп фойдаланилган. Биноларнинг планировкасида анъанавий кўриниш ва услублардан кенг фойдаланилган бўлсада, ташқи алоқаларнинг ҳам таъсири сезилади. Биноларнинг безакларида ранг-баранг ғиштлар кўп ишлатилади, айниқса қизил ва яшил ранглардан кўп фойдаланилганига гувоҳи бўламыз⁴. Безакларнинг жуда ҳам ёрқинлиги билан ушбу ҳудудга доир бошқа меъморий мажмуалардан фарқ қилади. Қўқон нафақат меъморлик балки,

²М.Набиева, Қ.Турсунов. Фарғона меъморчилиги ва амалий санъати ривожланиши.// Science and Education Scientific Journal.

³Мана шу манбаа.

⁴<https://n.ziyouz.com/>

амалий санъат ривожланган марказлардан бири бўлган. Амалий санъатнинг наққошлик, ёғоч ва ганч ўймакорлиги соҳалари меъморчиликда кенг қўлланилган.

Президент Ш. Мирзиёвнинг “Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”, “Моддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”⁵ги қарорлари ҳамда “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”⁵ги Фармони, шубҳасиз, маданият соҳасидаги янги ютуқлар, ўзгаришларга ва ислохотларнинг амалга ошишига туртки бўлмоқда десак муболаға бўлмайди. Мазкур қонуннинг асосий вазифаси — тарихий ва маданий меросни асраш, ёшлар онгига миллий ва умуминсоний қадриятларни сингдириш, этник маданий анъаналарни асраб-авайлаш, маданият соҳасига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, айниқса талим соҳасида халқаро муносабатларни ташкил этиш ва ривожлантириш, миллий маданиятга жаҳон маданиятининг таркибий, ажралмас қисми сифати дақараш, маданият ва санъат муассасаларининг тўлақонли фаолият юритишини таъминлаш, маданий мерос объектларининг сақланиши устидан жамоатчилик назоратини йўлга қўйишдан иборат.

Давлат, мамлакат ривожланар экан табиийки, унда тарихий марказлар, меъморий ёдгорликларни асраш ва уларни реконструкция қилиш алоҳида

⁵<https://lex.uz/docs>

аҳамиятга молик масалалардан бирига киради. Минг афсуски юртимизда тарихий иншоотларни реконструкцияси, амалий ёки тасвирий санъат буюмлари реставрацияси билан шуғулланадиган алоҳида ташкилотлар мавжуд эмас. Давлат томонидан ҳар-йили, айнан мана шу масала бўйича топшириқлар давлат органларига юклатилади, маблағлар ажратилади бироқ, жиддий назоратга олинмайди. Мана шу соҳада фаолият олиб борувчи шахсларга юклатилмайди. Унинг натижасида эса, бугунги кунда тарихий бинолар оддий, усталар томонидан таъмирланиши натижасида ўзининг тарихийлиги, кўриниши ва мустақамлилигини йўқотмоқда, музейларда рангтасвир намуналари кундан-кун ёмон аҳволга келиб қолмоқда. Биргина тарихий объектлар масаласида мисол тариқасида, ҳар-йили самарқанднинг Регистон майдонида ўтказиладиган тадбирлар ва давлат байрамларини келтиришимиз мумкин. Мана шу мусиқий тадбирлар натижасида бугунги кунда Регистон майдонида жойлашган мадраса ва уларнинг минораларида ёришлар ва ўпирилишлар кузатишмоқда. Бироқ, юқори давлат ташкилотлари юзага келаётган бу муаммоларни кўрмаяптилар ёки кшриб туриб кўз юммоқдалар. Яна бир ана шундай муаммолардан бири рангтасвир намуналарига оид. Тошкент музейларини кўздан кечирганимизда, музейларда сақланаётган 1960-70 йилларга оид асарларга дарс кетган, улар тўкилиш арафасида. Улар сақланаётган музейлар ҳарорати талаб даражасида эмасми ёки, рангтасвир асарларини таъмирловчи реставраторлар етишмайдими? афсуски булар мавҳумлигича қолмоқда. Мана шу муаммоларнинг ечими сифатида мамлкатимизда реставрация, реконструкция масалалари билан шуғулланувчи алоҳида ташкилотлар фаолиятини йўлга қўйилиши ва олий таълим даргоҳларида шу соҳада таълим олаётган ёш соҳа вакилларининг нафақат назарий балки, амалий машғулотларини ташкил этиш ва олиб боришга оид масалаларни қайта кўриб чиқиш ва ривожлантириш даркор деб ҳисоблайман. Биргина Камолитдин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва

Дизайн институтида “Меъморий ёдгорликларни сақлаш ва таъмирлаш” мутахассислигида бир йилда камида 30 нафар ёш изланувчи ижодкорлар битириб чиқадилар бироқ; соҳанинг даромади ниҳоятда пастлиги ва бу соҳада иш топа олмаслиги сабабли мутахассислигидан ташқари фаолият билан шуғулланмоқдалар.

Тарихимиз жуда ҳам бой маданий тарихий бойликларига эга. Биз мана шу бойликларни камида яна 4-5 аср давомида сақланишига хисса қўшмоғимиз ва бунга эришмоғимиз лозим деб ҳисоблайман. Чунки моддий ва номоддий тарихий объект ва манбаалар миллат тарихини намойиш этади, ёшларни аслияти, ўзлигини англашида катта омил вазифасини бажаради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Р.Алибоев. Миллий руҳдаги ганч ўймакорлиги. Санъат ёшлар нигоҳида 3.
2. М.Набиева, Қ.Турсунов. Фарғона меъморчилиги ва амалий санъати ривожланиши.// Science and Education Scientific Journal.
3. <https://lex.uz/docs>
4. <https://n.ziyouz.com/>